

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРУБЫХ ФОРМ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Умарходжаев Ф.Р.

<https://orcid.org/>

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 100140,
Узбекистан Ташкент, ул. Богишамол, 223, тел: 8 71 260 36 58

E.mail: interdep@tashpmi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7927858>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-May 2023 yil

Ma'qullandi: 06-May 2023 yil

Nashr qilindi: 12-May 2023 yil

KEY WORDS

Тактика хирургического
лечения грубых форм
сколиотической болезни,
инструментальная
коррекция, трехэтапная
коррекция.

ABSTRACT

По результатам авторов этапная сегментарная реконструкция и инструментальная коррекция превосходит современные мировые аналоги являясь методом выбора, в комплексе радикального лечения тяжелых (95-186 по Cobb) форм сколиотической болезни у детей и подростков.

Актуальность

Проблема лечения сколиотической болезни является одной из сложнейших проблем современной ортопедии. В настоящее время сколиоз по распространенности занимает одно из первых мест среди заболеваний опорно-двигательной системы. Несмотря на то, что современные инструментальные хирургические технологии имеют высокую эффективность коррекции сколиоза, тем не менее, они стойко ограничивают двигательную функцию позвоночника, обладают высоким риском осложнений, которые достигают (32-50%) указывающих на необходимость совершенствования патогенетических обоснованных хирургических методов которые является важной медико- социальной проблемой. По результатам исследований, проведенных в мире по диагностике и хирургическому лечению со сколиозом предложены различные решения, направленные на улучшение результатов хирургического лечения сколиотических искривлений, восстановления сагиттального и фронтального баланса, достижения належащего синтеза позвонков одвергнутых инструментальному воздействию, при максимальной сохранности функций. В хирургическом лечении сколиоза различной степени тяжести используются современные двухкорпусные (Hari T., 2015), крючковые (Suh S.W., 2009). гибридные (Lukissas M.G., 2013) и транспедикулярные фиксирующие винтовые (Luo M., 2017) конструкции (CDI и его аналоги), которые, обеспечивают высокоэффективную (70% и более) коррекцию деформации позвоночника бездополнительной передней мобилизации (Lehman, et al., 2014;) (Kim, et al., 2006, Lenke et al. 2009; Lykissas MG, et al., 2013; Lonner BS et al., 2018).

Целью: данного исследования стала разработка и внедрения корригирующего метода

Xia L, 2015). Кратно увеличилось количество составных элементов имплантируемых конструкций, возросли объемы инструментального, аппаратного и медикаментозного обеспечения, кровопотеря, риск осложнений и частота реопераций, что в разы повысило госпитальные расходы, сделав лечение малодоступным [Chan, et al., 2003; Mueller, et al., 2012; Yilmaz, et al., 2012, Samdani, et al., 2013; Lonner, et al., 2017: Kwan, et al., 2017]. Позиционная стратегия трансляционной коррекции сколиоза путем установки на выпуклую сторону основной сколиотической дуги однокорпусной сегментарной крючковой конструкции, гипотетически, может быть не менее эффективна и потенциально способна решить большинство проблем, присущих широко используемым традиционным методам. Однако, эффективность и безопасность данной методики в клинике ранее не исследовалась, а в научных публикациях отсутствуют сообщения, посвященные изучению результатов коррекции сколиотических деформаций с применением подобной менее инвазивной позиционной стратегии.

Заключение:

Таким образом, этапная сегментарная реконструкция и инструментальная коррекция превосходит современные мировые аналоги являясь методом выбора, в комплексе радикального лечения тяжелых (95-186 по Cobb) форм сколиотической болезни у детей и подростков.

Список литературы:

1. Hari T., et al Surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis in the United States from 1997 to 2012: an analysis of 20,346 patients // *I Neurosurg Pediatr.* - 2015. - 16:322-328.
2. Suh S. W., Modi H. N., Yang J., e.a. Posterior multilevel vertebral osteotomy for correction of severe and rigid neuromuscular scoliosis: a preliminary study // *Spine.*- 2009. - V34. - P. 1315-1320.
3. Luo M., Li N., Shen M., Xia L.. Pedicle screw versus hybrid instrumentation in adolescent idiopathic scoliosis: A systematic review and meta-analysis with emphasis on complications and reoperations // *Medicine (Baltimore).* - 2017. - 96(27): e7337.
4. Kim Y. J., Lenke L. G., Bridwell K. H., Cheh G., Whorton J., Sides B. Prospective pulmonary function comparison following posterior segmental spinal instrumentation and fusion of adolescent idiopathic scoliosis. Is there a relationship between major thoracic curve correction and pulmonary function test improvement? // *Spine.* - 2007. - V. 32(24). - P. 2685-2693.